

ИГРЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ**Исмаилова Р.С.
Баймирзаева М.Р.****Национальный Университет Узбекистана г. Ташкент****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15730409>****Аннотация.**

Данная статья посвящена вопросам использования игровых методов в процессе преподавания иностранного языка на начальном этапе. Тема применения игр на уроках является актуальной в современной педагогической действительности, так как игра – одно из важнейших средств физического, умственного и нравственного воспитания ребенка, она помогает активизировать его деятельность, развивает познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, творческое воображение, поддерживает интерес к изучаемому, снимает утомление и делает процесс обучения занимательным для детей.

Ключевые слова: игровые методы, воображение, обучение, процесс воспитания.

Annotation

This article is devoted to the use of game methods in the process of teaching a foreign language at the initial stage. The theme of the use of games in the lessons is relevant in modern pedagogy, since the game is one of the most important tools of physical, mental and moral upbringing of a child. It helps to encourage young learners, develops cognitive activity, observation, attention, memory, thinking, creative imagination, maintains interest in the learner, relieves fatigue and makes the learning process entertaining for children.

Keywords: game methods, imagination, training, educational process.

Обучение детей младшего школьного возраста иностранному языку является актуальным в наше время. Приобщение школьника с помощью иностранного языка к иной культуре позволяет ему осознать себя как личность, принадлежащую к определённой социальной культуре, с одной стороны, а с другой - воспитывает в нем уважение и терпимость к другому образу жизни.

Изучение иностранного языка способствует развитию мировоззрения, мышления, памяти, воображения и эмоций у детей. Правильно организованные уроки иностранного языка способствуют раскрепощению ребенка в его общении с детьми и учителем.

Для успешного обучения иностранному языку учителю необходимо применять разные методические приёмы. Каждый урок должен быть увлекательным, вызвать интерес у детей, так как интерес является главной движущей силой в познании мира ребенком. И от того каким будет начало урока, зависит многое. Начало урока всегда должно вызывать у учащихся позитивные эмоции. Можно начать урок весёлой музыкой или появлением сказочных персонажей в качестве гостей, что позволяет создать приятную эмоциональную атмосферу урока.

Игровые методы и приёмы выполняют на уроке иностранного языка две основные функции. Первая функция – совершенствование и закрепление знаний. При этом ребёнок не просто воспроизводит знания в том виде, в каком они были усвоены, а трансформирует, преобразовывает их, учится оперировать ими в независимости от игровой ситуации. Сущность второй функции заключается в том, что дети усваивают

одновременно знания и умения разного содержания. Используя игровой метод обучения, каждый учитель должен четко определить цели и задачи урока и выбрать из всего многообразия игр именно те, которые будут наиболее эффективны для достижения желаемого результата.

Важно правильно воздействовать на процесс развития ребенка, так как долгое время считалось, что мышление ребенка - это как бы "недоразвитое" мышление взрослого, что ребенок с возрастом больше узнает, умнеет, становится сообразительным.

Так же одним из важнейших условий формирования ребенка младшего школьного возраста является творческое воображение. Подлинное усвоение любого учебного предмета невозможно без активной деятельности воображения, без умения представить, вообразить то, о чем пишется в учебнике, о чем говорит учитель, без умения оперировать наглядными образами.

Таким образом, можно утверждать, что младший школьник - это "маленький взрослый", у которого начинают формироваться важнейшие процессы. И очень важно, чтобы дети не чувствовали большую нагрузку школьной программы, а игра - способна помочь этому. В форме игровой деятельности можно всегда легко и быстро объяснить какой-то новый материал, отработать сложные моменты, разукрасить скучную рутинную ежедневную учебу, и что самое главное, заинтересовать детей в изучении английского языка с детства.

Достоинство игровых методов и приёмов обучения заключается в том, что они вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, личной целью.

Дидактические игры с предметами очень разнообразны по игровым материалам, содержанию, организации проведения. В качестве дидактических материалов используются игрушки, реальные предметы (предметы обихода, орудия труда, произведения декоративно-прикладного искусства и др.), объекты природы (овощи, фрукты). Игры с предметами дают возможность решать различные воспитательно-образовательные задачи: расширять и уточнять знания детей, развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, различение, обобщение, классификация), совершенствовать речь (умения называть предметы, действия с ними, их качества, назначение; описывать предметы, составлять и отгадывать загадки о них; правильно произносить звуки речи), воспитывать произвольность поведения, памяти, внимания. Даже в одной и той же игре, но предлагаемой детям в определённой ситуации, могут отличаться воспитательно-образовательные задачи, конкретное содержание.

Сюжетно-дидактические игры и игры-инсценировки рассматриваются некоторыми педагогами как один из видов игр с предметами. В сюжетно-дидактических играх дети выполняют определенные роли, например, продавца или покупателя в играх типа «Магазин», учителя, врача или сказочных героев, а для успешного создания образа учащимся зачастую необходимо использование реквизита. Игры-инсценировки помогают уточнить представления о различных бытовых ситуациях, дают представление о нормах речевого этикета и поведения.

Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи осуществляется только в мыслительном плане, на основе представлений и без опоры на

наглядность. Помимо речевого развития, формирования слухового внимания с помощью словесных игр создаётся эмоциональный настрой, совершенствуются мыслительные операции, вырабатывается быстрота реакции

В отличие от всех вышеперечисленных игр, подвижные игры развивают не только мыслительную, но и физическую активность. Очень часто они применяются при проведении физкультминуток, так необходимых в связи с психофизиологическими особенностями детей младшего школьного возраста (быстрая утомляемость, неустойчивость внимания и т.д.)

Они помогают сохранить здоровье детей, развивают их координацию. Кроме этого, совместно с выполнением каких-либо движений (упражнений) дети быстро и качественно овладевают не только лексическим, но и грамматическим материалом. Это объясняется тем, что в подвижных играх на уроке английского языка срабатывает вид памяти, который условно называется «память мышц». Игра всегда предполагает принятия решения: как поступить, что сказать, как выиграть. Это обостряет мыслительную деятельность учащихся.

Игры можно использовать для повторения пройденной лексики, развития умения задавать вопросы, навыков устной речи и аудирования.

Всё вышесказанное доказывает, что игра действительно является эффективным приёмом обучения иностранному языку на начальном этапе. Правильно подобранные в соответствии с психофизиологическими особенностями и обучающей задачей игровые приёмы способствуют повышению мотивации к изучению иностранного языка.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бутко Г.В. Языковые игры на уроках английского языка в 4 классе // ИЯШ. – 1987. – №4. – С.63 – 65.
2. Гудкова Л.М. Игры на уроках английского языка в младших классах // ИЯШ. – 1988. – №4. – С.54-55.
3. Дворник М.В. Игра и игровая ситуация на начальной и средней ступени обучения // ИЯШ – 1990. – №6. – С.48-52.
4. Денисова Л.Г. Использование игровых элементов на начальном этапе обучения английскому языку // ИЯШ – 1984. – №4. – С.82.
5. Загребин И.В. Особенности обучения младших школьников английскому языку на начальном этапе // Начальная школа – 2007. – №10. – С.27-31.